

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

QASIDANAVISLIKDA NAVOIYGA ERGASHISH (Avaz O'tar ijodi misolida)

Salomat MATKARIMOVA,
*Abu Rayhon Beruniny nomidagi Urganch davlat universiteti
filologiya fanlari nomzodi, dotsent.*
smq777999@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18887791>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qasidanavislikka doir Alisher Navoiy an'alarining Avaz O'tar ijodida davom ettirilishi masalasi tahlilga tortilgan. Chiqarilgan xulosalar shoir ijodidan keltirilgan misollar yordamida asoslangan.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, qasida, qofiya, an'ana, Avaz O'tar.

Аннотация. В данной статье анализируется продолжение традиции в сочинении касиде Алишера Навои в творчестве Аваз Утара. Сделанные выводы основаны на примерах из произведений поэта.

Ключевые слова: Алишер Навои, традиция, касиде, рифма, Аваз Утар.

Annotation. This article analyzes the continuation of the traditions in writing kaside of Alisher Navoi in the works of Avaz Utar. The conclusions drawn are proven using examples from the works of poet.

Key words: Alisher Navoi, kaside, rhyming traditions, Avaz Utar.

Alisher Navoiy ijodida o'zining yuksak takomil bosqichiga ko'tarilgan qator janrlar o'zbek adabiyotida o'ziga xos o'ringa ega bo'ldi. Ayniqsa, she'riyatda yetakchi mavqe egallagan, XV asrga kelib o'z o'rnini g'azalga bo'shatib bergan qasida janrida yaratilgan asarlari ushbu janrning yashovchanligini ta'minlashga xizmat qildi. Uning turkiy tilda bitilgan "Hiloliya" qasidasi kompozitsion qurilishi hamda qofiyalanish tizimi jihatdan yangiliklarni o'zida aks ettirishi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Ayni paytda turkiy qasidanavislikka Navoiy kiritgan yangiliklarning keyingi shoirlar tomonidan istifoda etilishi qasidanavislikda Navoiy an'alarining davomi hisoblanadi. Biz buni Xorazm shoirlaridan Avaz O'tar ijodida ko'ramiz.

Navoiy an'alarining munosib davomchisi bo'lgan Avaz O'tar qasida janri rivojiga katta hissa qo'shgan shoirlardan biridir. Uning № 7102 raqamli devonida 3 ta, № 942 raqamli ikkinchi devonida 3 ta qasida mavjud bo'lib, mavjud nashrlarga kiritilmagan. Avazning hajman 50 baytdan iborat "Eyki, tamosho aylagil Tangri taolo qudratin" boshlanmali qasidasi Navoiyning "Hiloliya" qasidasiga javob tarzida yozilgan. Uning tuzilishi, kompozitsion qurilishi, mavzusi, qofiyalanishi hamda qasidada mushoira ruhi yaratilib, tarkibida matla'lar berilishi shunday xulosaga kelishga asos beradi. Tuzilishiga ko'ra to'liq (qasidai tom), mavzu jihatdan madh

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

qasida bo'lgan asar Tangri Taolo qudrati tomoshosiga undovchi bayt bilan boshlanadi:

Eykim, tamosho aylagil Tangri taolo qudratin,
Chekmish qilib hayratfizo arz-u samoning suvratin [2, 301^a].

Ushu bayt Navoiy qasidasi ilk misralari kabi o'qiladi:

Chun nihon qildi turunji mehri raxshon hay'atin,
Oshkor etti falak bir tavqi g'abg'ab tal'atin [1, 674].

Bunda ko'zga tashlanadigan jihat – ularning qofiyalanish tizimi. Har ikkala qasidada ham **mujarradli mutlaq qofiya** istifoda etilgan bo'lib, *qudratin, suvratin, hay'atin, tal'atin* kabi qofiyadosh so'zlardagi “t” – raviy, undan oldingi “a” tavjih, raviydan keyingi “i” – majro, “n” - vasl harflaridir. Ikkalasida ham *hay'atin, tal'atin, ziynatin, riqqatin, hayratin, quvvatin, toqatin* kabi so'zlar qofiyaga olingan.

Navoiy qasidasining uchdan ikki qismi nasib va gurizgohdan tashkil topgan bo'lsa, Avaz qasidasining uchdan ikki qismi nasib va madhdan tashkil topgan. An'anaga ko'ra, qasidaning nasib qismi deb atalgan lirik kirish to'liq tabiat tasviriga bag'ishlanadi. Navoiy qasidasida tabiat tasviriga bag'ishlanuvchi lirik kirishda 7 bayt yangi chiqqan oy ta'rifiga bag'ishlanadi. Unda hilol dilbarning qoshi, lirik qahramonning egik qaddi, charx xurusi shahpari, Bahrom qilichi, alam(bayroq, tug') ustidagi na'l(taqa shaklidagi metall), iydning ilk surati, falak yoyi (kamalak)ka tashbeh qilinadi.

Avaz esa qasidaning nasib qismini hamd xarakterida yaratib, tabiatdagi hodisalarning, “jahon mulkida beg'oyat asnofi ashyo”ni, samo va sayyoralar, kun tunni va hokazo holatlarni Tangrining yaratuvchilik san'atining ko'rinishlari sifatida talqin qiladi:

Kunduzni ravshan aylabon xurshidi anvor nuridin,
Raf' etgusidur kechanning oy mash'alidin tal'atin.
...Biriga ko'kda anjum-u sayyora birla sobitot
Behadd-u son afzun qilur ko'k safhasini ziynatin.
Yer usti ashjor-u jamod anvoi maxluqotdin,
Mamludurur, bilmas birov hech birining mohiyatin.
Xayli bashar, yuz shukrkim, mumtozi mavjudot erur,
Sen ham alardin gar esang qilg'il Xudoning toatin. [2, 301^a].

Navoiy qasidasida nasibdan so'ng joylashgan gurizgoh muayyan sujet asosiga qurilgan bo'lib, oqshom to'qqiz qavat falak sayriga chiqqan shoir shohning taxtga chiqish marosimiga tayyorgarlik ko'rayotgan Oy, Utorud, Zuhra, Quyosh, Mirrix,

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Mushtariy, Zuhal, burjlar osmoni, “falaki atlas” harakatlarini kuzatadi. Gurizgohda to‘rtta matla’ beriladi.

Utorud matla’si:

Ul xud etkan ermish ushbu she’rima fikri javob,
Matla’i bu erdi, ko‘rdum chunki nazmi riqqatin:
**“Ey, sening qoshing qilib zohir yangi oy xijlatin,
V-ey, yuzing sharmanda aylab iydi akbar tal’atin”.**

Shoirning matla’si:

Chun bu matla’ni eshittim, rashk tug‘yon ayladi,
Fosh qilmoq istadim ollida tab’im quvvatin.
Shoh madhida bu matla’ni raqam qildim ravon
Kim, quloq tutti Utorud zohir aylab hayratin.
**“K-ey, qoshingning rashki aylab xam yangi oy qomatin,
Iydi ruksoring qilib nobud bayram ziynatin”**[1, 677].

Shoirning mahbubasi matla’si:

**“K-ey, yuzing zohir qilib, bayram sabohi safvatin,
Anda qoshing aylabon paydo yangi oy hay’atin”** [1, 678].

Husayn Boyqaro matla’si:

**K-ey, hiloling mayli aylab toq ko‘nglim toqatin,
Jon berib, yod aylagach iydi visoling jannatin** [1, 679].

Avaz O‘tar qasidasida esa 6 bayt nasibdan keyin madh (29 bayt) berilib, xorazmshoh Muhammad Rahimxon soniy ta’rif-tavsif qilinadi. Shundan so‘ng Navoiy qasidasidagi kabi muayyan sujet asosiga qurilgan gurizgoh berilib, unda **shoir**, uning **qalbi** va **joni** aytgan matla’lar o‘rinlashgan. Shoir quyidagi bayt bilan madhni gurizgohga bog‘lab, e’tiborni matla’ga yo‘naltiradi:

Emdi demakka til ochay avsofini aylab xitob,
Aylab dil-u jonim bila bir xo‘b matla’ fikratin.

Matla’:

**“Ey, hazratingning shavkati sindurdi Doro savlatin,
Vey, himmatingning shuhrati past etti Hotam shuhratin”** [2, 302^b].

Chun ushbu matla’ni ko‘rub **qalbim** kamoli shavq ila,
Nazm ichra ravshan aylamak ko‘rguzdi ta’bim riqqatin.
Filhol, ul ham dedi bir matla’ qilib choloklik,
Qilmoq uchun abyot aro izhor zehnin quvvatin.
Budurkim oning matla’i diqqatnamo mazmun ila,
Ko‘rgan hamon aylar ziyod ahli xiradni hayratin.
“Ey yor, ko‘ying baxsh etar firdavsi a’lo nakhatin,

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Vey, har dam olur ul havo jon-u ko'ngullar toqatin".

Chunkim bu mat'la'ni ko'rub mazmunini **jon** dilkusho,

Rashk toifi ko'rguzub ko'rguzdi bori g'ayratin.

Ul ham qilib bir mat'lai shirin iborat fikrati,

Qildi huvaydo nazm aro rangin kalomi san'atin.

"Ey, zoti topg'on poklik ichra maloik nisbatin,

Vey, xotiri izhor etib subhi hidoyat safvatin"

Emdi bu matla'lar barin tahririn etgum ixtiyor,

Tokim ziyoda aylasun chun ushbu qasidam ziynatin.

Ochg'il duog'a til, Avaz, ayla so'zungni muxtasar,

Sen kim, ado qilmoq kim ul sultoni odil madhatin [2, 302^a].

Qasida 3 baytdan iborat qasd – shohga yaxshi niyat va istaklar bildirish bilan yakunlanadi.

Kuzatiladiki, Avaz qasidasidagi **shoir**, uning **qalbi** va **joni** aytgan matla'lar yozilish uslubi, qofiyasi jihatdan Navoiy matla'lari bilan o'xshash. Navoiy qasidasi "aa-ba-da... tarzidagi qofiyalanish tizimiga ega, lekin ba'zi o'rinlar, xususan, Utorud, shoir, ma'shuqa va Husayn Boyqaro tilidan matla'lari keltirilgan baytlar *a a* shaklida qofiyalangan, bu jihat bevosita Navoiyning turkiy tildagi qasida janriga kiritgan yangiligidir" [5, 321]. Avaz Navoiyning bu kashfiyotini o'z qasidasiga tatbiq qiladi: **shoir**, uning **qalbi** va **joni** tilidan *a a* shaklida qofiyalangan matla'lar kiritadi. Shuningdek, Navoiy qasidasida Utorud matla'si shoirning rashkini qo'zg'ab, uning ollida tab'i quvvatini fosh qilmoqqa undagan bo'lsa, Avaz qasidasida Qalbning matla'si sabab Jon rashk toifi ko'rguzib, bori g'ayratini namoyish qiladi. Avazning "Avaz, ... / Sen kim, ado qilmoq kim ul sultoni odil madhatin" so'zlari ham Navoiyning "Xusravo, zotingni vasf etmak Navoiy haddi yo'q" misrasiga hamohang. Shuningdek, har ikkala qasidada Doro, Hotam ismlari talmehga asos bo'lganini ko'rish mumkin.

Navoiy an'alariga ijodiy munosabatda bo'lgan Avaz ustozining kashfiyotchiligidan ilhomlanib, qasidaning kompozitsion qurilishini ham o'zgartiradi: nasibdan keyin gurizgohni emas, madhni joylashtiradi. Gurizgohni nasib bilan madhni emas, madh bilan qasdni bog'lashga xizmat qildiradi. Bu ham qasidanavislikka o'ziga xos yangilik kiritishga urinish, tajriba edi.

Avazning ИНВ. №942 raqamli devondagi "Shohimiz kim ma'dalat ayvonidadur xurshidvor" deb boshlanuvchi 48 baytdan tashkil topgan 2-qasidasi tuzilishiga ko'ra qasidai mujarrada bo'lib, madhdan iborat. Ushbu devondagi 3- tuzilishiga ko'ra to'liq qasida soqiyga murojaat bilan boshlanadi:

Ketur soqiy, manga aylab karam bir sog'ari sahbo,

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Bo'lay tokim oni no'sh aylabon sarmast-u beparvo [303^a].

42 baytdan iborat qasidaning lirik kirish qismi bo'lgan dastlabki 10 bayti tabiat tasviri fonidagi may majlisdan bahs etadi. 11-15 baytlar nasib bilan madhni bog'lovchi gurizgoh bo'lib, unda sarhush shoir bu yanglig' shodlik ayyomini g'animat bilib, shohi odil avsofini "Olib kilkingni qo'lg'a bir qasida aylagil insho" tarzida g'aybdan yetgan nido ostida qo'liga qalam olganidan so'zlaydi. Shundan so'ng madh va qasd keladi.

Avazning инв. № 3451 raqamli devonida ham bir qasida mavjud:

Shukrkim, keldi tuman ming fayz ila fasli bahor.

Qilg'ali sartosar olamning ayyomin lolazor [3, 219].

Ushbu 39 baytdan iborat qasidai tom инв. №7102 raqamli devondan ham o'rin olgan(416-bet). Ushbu devondagi "Keldi Haq lutfi bila yuz shukr fasli bahor" qasidasi 57 bayt bo'lsa, quyidagi qasida 55 baytni tashkil etadi:

Chiqib sur'at bila chun Hut dashtidan shahi xovar,

Jumla-u gulzorig'a kirdi qilurg'a sayr sartosar [4, 417].

Ushbu 3 ta qasida ham bahor tasviri bilan boshlanadi.

Kuzatishlar Avazning qasidanavislikda ham alohida o'rni borligini ko'rsatadi. Shoir ushbu janrda Navoiy an'analarini davom ettirish barobarida ma'lum yangiliklar qilishga, ushbu janrning yashovchanligini ta'minlashga harakat qilgan va muayyan darajada bunga erishgan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Алишер Навоий. Тўла асарлар тўплами. 10 жилдлик. 3-жилд. Хазойин ул-маоний. Бадоеъ ул-васат. –Тошкент: Фафур Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2011.
- 2.ديوان عوض. ЎзР ФА Абу Райхон Беруний номидаги Шарқшунослик институти қўлғзмалар фонди. Инв. рақам: № 942.
- 3.ديوان عوض. ЎзР ФА Абу Райхон Беруний номидаги Шарқшунослик институти қўлғзмалар фонди. Инв. рақам: № 3451.
- 4.ديوان عوض. ЎзР ФА Абу Райхон Беруний номидаги Шарқшунослик институти қўлғзмалар фонди. Инв. рақам: № 7102.
- 5.Sirojiddinov Sh., Yusupova D., Davlatov O. Navoiyshunoslik. K.1. Darslik. – T.: Tamaddun, 2018.